

REGLEMENTĂRI ALE NOULUI COD CIVIL ROMÂN PRIVIND LOGODNA

Cătălina MITITELU

Universitatea „Ovidius” din Constanța (România)

Analiza pertinentă a textului Noului Cod civil român, coroborată nu doar cu doctrina lui „*Jus romanum antiquum*” (Vechiul drept roman) și cu normele legislației bizantine (de stat și canonică), ci și cu legislația Bisericii Ortodoxe și Romano-Catolice, ne-a dat posibilitatea să constatăm că instituția Logodnei religioase, pe care legiuitorul român n-a recunoscut-o nici în textul Noului Cod civil, se bucură de o vechime apreciabilă, de unde și obligativitatea acestuia de-a ține seama de această veche instituție.

Cuvinte-cheie: *logodnă; legislație romană; legislație bizantină; legislație civilă.*

RULES OF THE NEW ROMANIAN CIVIL CODE ABOUT ENGAGEMENT

The pertinent analysis of the New Romanian Civil Code, corroborated not only with the doctrine of *Jus romanum antiquum* (the old Roman law) and with the Byzantine (state and canonical) legislation, but also with the Church legislation (orthodox and roman-catholic), has given us the opportunity to notice that the religious Engagement institution (which the Romanian legislator did not recognize in the New Civil Code, despite its considerable age) also enjoyed a real legal status, hence his compulsoriness that – for the future – to take also in consideration this old institution.

Keywords: *engagement; Roman legislation; Byzantine legislation; Civil legislation.*

În România, abrogarea Codului familiei n-a dus la dispariția Dreptului familiei, adică la eliminarea normelor juridice care îl reglementează, ci i-a schimbat doar locul sau „sediul” materiei, fiindcă prevederile acestuia au fost reunite – potrivit concepției moniste de reglementare a raporturilor de drept privat – în Noul Cod civil, intrat în vigoare în anul 2011.

În Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009), intrat în vigoare în 2011, republicat, actualizat și consolidat (în 2012; 2013; 2014; 2016 și 2017), se regăsesc la loc de frunte reglementările dreptului matrimonial și, *ipso facto*, și norme privind instituția Logodnei (civile și religioase), de care a făcut referință expresă nu numai *Jus romanum antiquum*, ci și dreptul roman încreștinat, adică cel bizantin (de stat și bisericesc).

În conformitate cu definiția dată de Noul Cod civil, Logodna civilă este „promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria” (art.266 alin.(1)), adică un acord de voință între un bărbat și o femeie. Că este într-adevăr vorba de o promisiune între două persoane, de sex diferit, ne-o confirmă și textul din alin.(5) al aceluiași articol 266, în care se prevede în mod expres că „Logodna se poate încheia doar între bărbat și femeie”.

Prin promisiunea de căsătorie, care este de fapt un act juridic *sui-generis*, „... logodnicii nu se obligă să încheie căsătoria (ceea ce ar presupune asumarea unei obligații de rezultat), ci să stabilească între ei relații care în final să ducă la încheierea căsătoriei (ceea ce presupune o obligație de mijloace” [1]. De altfel, în comentariul lor la articolul 266 din Noul Cod civil, aceiași civilişti ne spun că „prin instituționalizarea sa în normă juridică, logodna nu devine o necesitate, o formalitate

anterioară obligatorie încheierii căsătoriei, ci rămâne o facultate a viitorilor soți ...” [2].

Or, faptul că legiuitorul a instituționalizat și Logodna religioasă în normă juridică, nu se mai poate deci spune că această instituție juridică ar avea doar un caracter facultativ, fiindcă, în intenția legiuitorului trebuie să identificăm de fapt dorința acestuia de a reactiva o veche instituție juridică, existentă și în spațiul românesc, și pe care atât obiceiul [3] (juridic și cel canonic), cât și legislația bizantină [4] (civilă și canonică), au prevăzut-o și au protejat-o.

Aceiași specialiști în drept matrimonial, român, au ținut să învedereze faptul că logodna între un bărbat și o femeie este o stare „premergătoare căsătoriei”, de unde și faptul că aceasta împrumută „trăsătura esențială” a Căsătoriei. Dar, deși Logodna este doar o „stare premergătoare căsătoriei”, este totuși, „interzisă logodna între persoanele de același sex; după cum căsătoria este dominată de principiul monogamiei, ..., tot astfel cei logodiți nu pot încheia o altă logodnă, câtă vreme cea anterioară nu a încetat; ...” [5]. În fine, ca și la Căsătorie, „Logodna este liber consimțită” [6], adică este consensuală.

În același articol 266 din Noul Cod civil, se stipulează că „încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă” (alin.(3)). În consecință, „... nu este necesară intervenția vreunei autorități pentru constatarea încheierii logodnei, părțile având libertatea deplină de a alege modalitatea concretă de exprimare a consimțământului; ...” [7].

Aceiași juriști, care au comentat textul Noului Cod

civil privind căsătoria și logodna, au afirmat că „spre deosebire de căsătorie, unde însăși legea fundamentală prevede posibilitatea celebrării religioase, însă numai după încheierea căsătoriei civile, logodna nu cunoaște o astfel de reglementare” [8].

Într-adevăr, în Noul Cod civil nu se face mențiune despre logodna religioasă, fiindcă – conform prevederilor acestuia – „încheierea căsătoriei nu este condiționată de încheierea logodnei” (art.266 alin.(4)), și că, în conformitate cu prevederile Constituției României, „Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă” (art.48 alin.(2)), dar nu este vorba de o „posibilitate”, ci de o realitate recunoscută chiar de Legea fundamentală.

În temeiul legii civile, promisiunea reciprocă dintre un bărbat și o femeie rămâne așadar doar de domeniul teluricului, nu și al celui religios, și, ca atare, încheierea unei căsătorii civile nu este condiționată de actul Logodnei civile. Or, conform legislației canonice a Bisericii – fie ea Răsăriteană (Ortodoxă) sau Apuseană (Romano-Catolică) [9] – încheierea Căsătoriei religioase este condiționată de încheierea Logodnei.

Această condiționare se datorează faptului că, „în multe privințe”, Biserica Răsăriteană a considerat și asimilat Logodna cu Căsătoria, fiindcă și Logodna se încheie tot „prin facerea promisiunii reciproce de căsătorie a celor ce se logodesc, promisiune care echivalează de fapt cu consimțământul necesar pentru încheierea căsătoriei” [10]. De altfel, în Biserica Ortodoxă (Răsăriteană), actul logodnei a fost considerat „ca având o importanță asemănătoare cu acela al căsătoriei și de aceea a supus și logodna (religioasă, – *n.n.*) aproape aceluiași regim legal ca și căsătoria”, de unde și faptul că „... pedepsele prevăzute pentru cei care strică logodna erau asemănătoare cu acelea pentru cei care strică o căsătorie” [11].

Asimilând Logodna religioasă cu Căsătoria religioasă, Biserica a tratat într-adevăr cu severitate pe cei care nu respectau promisiunea dată cu prilejul logodnei. De exemplu, Biserica Ortodoxă „... nu permite hirotonia acelor candidați care, la intrarea în cler, au fost logodiți bisericește și apoi au stricat logodna, considerându-i ca și când ar fi divorțați și neîngăduindu-le să se căsătorească cu o altă persoană, dacă vor să devină clerici, pentru că această căsătorie se socotește ca a doua” [12]. De asemenea, în Canonul 22 atribuit Sf. Ioan Ajunătorul (sec. VI-VII) – care, în realitate, a fost redactat prin secolele IX-X – se reiterează dispoziția de principiu enunțată de Canonul 98 al Sinodului VI ecumenic (Constantinopol 691/692) și se învederează faptul că este considerat a fi un act de „adulter” căsătoria cu logodnica altuia. Într-adevăr, „Canonul 98 al Sinodului al șaselea osândește ca pe adulter pe cel ce ia în căsătorie pe cea logodită cu altul” (Can. 22 al Sf. Ioan Ajunătorul) [13].

După cum s-a putut constata, legislația canonică,

răsăriteană, – de sorginte bizantină – a recunoscut Logodnei religioase statutul canonic-juridic de Căsătorie religioasă, de unde și obligația ca cel care dorește să intre în cler trebuie să fie căsătorit doar o singură dată; și anume, înainte de Hirotonie (cf. Can. 26 apostolic; Can. 3 al Sinodului I ecumenic etc.), și să nu fi desfăcut Logodna.

În Biserica Apuseană (Romano-Catolică), „Sponsalia” (Logodna) – fie ea unilaterală (*sive unilateralis*), fie bilaterală (*sive bilateralis*) – este numită „*matrimonii promissio*” (promisiunea de căsătorie), și „este reglementată (*regitur*) de dreptul particular (*iure particulari*) stabilit de Conferința Episcopilor, ținând seama de cutumele și legile civile (*legum civilium*), dacă există” (Can. 1062 alin.(1)) [14]. Așadar, în privința Logodnei, „Conferința episcopilor” (*Episcoporum conferentia*), adică „adunarea episcopilor unei țări sau a unui teritoriu, care exercită împreună anumite funcții pastorale” (Can. 447), este instituția care stabilește „dreptul particular” prin care este reglementată și Logodna.

Același Cod de Drept canonic, latin, precizează că „promisiunea de căsătorie nu dă dreptul de a cere în tribunal celebrarea căsătoriei (*matrimonii celebrationem*); dă totuși dreptul de a cere repararea daunelor, dacă este necesar” (Can. 1062 alin.(2)). Ca atare, Logodna nu se află „... sub directa considerație a legiuitorului comun” nici în Bisericile locale, romano-catolice, ci „este supusă considerației Conferinței episcopilor”, lipsind astfel această instituție canonic-juridică „... de orice relevanță juridică” (*di ogni rilevanza giuridica*) [15], dar nu și de cea canonic-juridică. De altfel, în comentariul său, același canonist romano-catolic, Pio Vito Pinto, preciza că logodna „naște într-adevăr dreptul de reparare a daunelor, care – dacă se dorește – poate fi exercitată și juridic, înaintea tribunalului ecleziastic (*tribunale ecclesiastico*) sau al celui civil (*civile*)” [16].

După Noul Cod civil, „încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă” (art.266 alin.(3)). Or, în cazul Logodnei religioase, una din „formele solemne” pe care logodnicii le-ar putea imprima actului juridic al logodnei este chiar „oficierea religioasă a logodnei” [17], care desigur, rămâne un evident mijloc de probă, fiindcă este oficiată într-un locaș de Cult, și, firește, în prezența unei asistențe, uneori, chiar destul de numeroasă.

În percepția și definiția acelorași juriști români, Logodna religioasă ar fi identică – din punct de vedere juridic – cu „promisiunea de căsătorie în fața notarilor, ..., punerea de verighete pe deget, schimbul de daruri de logodnă, ospăț, obiceiuri practice în vechiul drept românesc” [18].

Referitor la „aspectul condițiilor cerute pentru încheierea valabilă a logodnei”, adică a Logodnei civile, în literatura de specialitate s-a remarcat și faptul că „legea nu impune ... ca logodnicii să conviețuiască în fapt”, și că, sub acest aspect, este „indiferent pen-

tru valabilitatea logodnei” [19]. Într-adevăr, legea n-a impus nici obligația și nici interdicția ca logodnicii să conviețuiască în fapt, dar atât legea bizantină (de stat și bisericească), cât și obiceiul canonic – reafirmat și întărit de altfel de „Legea țării” – au interzis logodnicilor, care au încheiat o Logodnă religioasă, conviețuirea lor în fapt.

În privința Logodnei civile, legiuitorul a precizat însă că „dispozițiile privind condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei” trebuie să fie aplicate și în cazul Logodnei, „în mod corespunzător, cu excepția avizului și a autorizării instanței de tutelă” (art.266 alin.(2)). Cu alte cuvinte, pentru încheierea valabilă a Logodnei civile trebuie îndeplinite următoarele condiții de fond: a) Consimțământul părților, liber exprimat; b) vârsta matrimonială (18 ani, sau cel puțin 16 ani, caz în care este necesară încuviințarea părinților sau a tutorelui). Cu privire însă la vârsta matrimonială, trebuie reținut faptul că „logodna se poate încheia și la o vârstă înaintată”, și indiferent care ar fi „diferența de vârstă între logodnici” [20].

Privitor la logodna civilă, trebuie de asemenea reținut faptul că, „în lipsa unei condiții de formă impuse de lege, încuviințarea logodnei poate avea loc fie verbal, fie în formă scrisă”, și că „actul juridic al încuviințării logodnei este unul cu caracter unilateral, revocabil până la momentul încheierii logodnei”, și „nu obligă la încheierea căsătoriei” [21]. Or, în cazul logodnei religioase, trebuie stabilit că aceasta a fost și este percepută ca o promisiune, demnă de încredere, că logodnicii se vor căsători.

Din comentariile aceluiași juriști români, putem reține și faptul că „bunurile dobândite împreună pe perioada logodnei constituie bunuri proprietate pe cote-părți”, iar copiii născuți dintr-o relație de logodnă civilă „au statutul de copii din afara căsătoriei” [22].

Noul Cod civil precizează că „logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria” (art.267 alin.(1)). Într-adevăr, nefiind un contract, Logodna civilă nu obligă la încheierea Căsătoriei, și, ca atare, oricare dintre logodnici o poate rupe „oricând”, și „cel care rupe logodna neputând fi obligat, împotriva voinței sale, să încheie căsătoria atât timp cât consimțământul la căsătorie trebuie să fie liber exprimat” [23].

Că logodna civilă poate fi ruptă oricând ne-o adevărește și faptul că nu este stipulată o „clauză penală” pentru ruperea acesteia, iar „ruperea” acesteia „nu presupune îndeplinirea vreunei formalități”, putând fi de altfel dovedită „cu orice mijloc de probă” (art.267 alin. (2) și (3)). Trebuie de altfel reținut faptul că respectiva „clauză penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă” (art.267 alin.(2)).

Cu alte cuvinte, această „clauză penală”, „definită ca acea convenție accesorie, prin care părțile determină anticipat echivalentul prejudiciului suferit de o parte ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau neco-

respunzătoare a obligației de cealaltă parte, stipulată de logodnici” [24] – este „considerată nescrisă” (art.267 alin.(2)), adică nu poate produce efecte juridice.

Referitor la clauzele nescrise, juriștii români afirmă însă că acestea pot fi considerate ca nulități absolute și parțiale, dar trebuie reținut faptul că ele operează însă „de drept” [25].

Noul Cod civil face însă referință expresă și la efectul juridic imediat al ruperii Logodnei, și anume, la „restituirea darurilor”, pe care „logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepția darurilor obișnuite” (art.268 alin.(1)). Așadar, legiuitorul are în vedere restituirea darurilor primite de logodnici cu ocazia promisiunii pe care și-au dat-o atât cu ocazia celebrării Logodnei civile, cât și pe perioada în care aceștia au avut statutul de logodnici „în vederea căsătoriei”.

În articolul 268 alin.(1) din Noul Cod civil s-a stipulat și faptul că „darurile obișnuite” nu mai fac obiectul restituirii, dar nu s-a precizat care anume sunt acestea. Într-adevăr, în articolul 268 alin.(1), din Noul Cod civil, nu se precizează ce anume trebuie înțeles prin sintagma „daruri obișnuite”.

În opinia comentatorilor acestui articol, în această categorie ar putea „... fi incluse darurile de valoare redusă”, or scopul legii este „acela de protecție a darurilor de valoare semnificativă, cum ar fi imobile, autoturisme, bijuterii de valoare, rare, unicate, tablouri de valoare, acțiuni bine cotate” [26].

Aceiași comentatori afirmă și faptul că „dovada scopului pentru care s-au făcut acele daruri se poate face cu orice mijloc de probă”, și că „restituirea darurilor se poate cere atât de către logodnici, cât și de către terții care au făcut daruri logodnicilor în considerarea logodnei sau în timpul logodnei, dar în vederea căsătoriei” [27].

Ca regulă generală, Noul Cod civil a prevăzut însă că, în cazul ruperii Logodnei, aceste „daruri” se restituie „în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putință, în măsura îmbogățirii” (art.268 alin.(2)). Cu alte cuvinte, dacă restituirea darurilor, în natură, „... nu mai este posibilă (spre exemplu, bunul nu mai există, fiind distrus, pierdut, înstrăinat, degradat etc.), restituirea se realizează pe măsura îmbogățirii. Ca atare, în această din urmă ipoteză, se va restitui beneficiul obținut din acel bun” [28].

În articolul 268, din Noul Cod civil, este prevăzut și faptul că „obligația de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici” (alin.(3)). Prin urmare, atunci când Logodna a încetat prin decesul unuia dintre logodnici, obligația de restituire nu mai există, aplicându-se astfel vechiul principiu juridic roman, „*sublata causa, tollitur effectus*”, adică, altfel spus, cauza dispărută nu mai produce efecte.

În doctrina de specialitate se face însă precizarea că – exceptând cazul de deces al unuia dintre logod-

nici – restituirea darurilor este condiționată de îndeplinirea următoarelor cerințe:

a) încetarea logodnei „prin voința ambilor sau a unuia dintre logodnici”;

b) pot fi restituite numai darurile care nu au fost primite „cu ocazia celebrării logodnei, fie în timpul logodnei dar în vederea căsătoriei, ...” [29].

Referitor la „răspunderea pentru ruperea logodnei”, Noul Cod civil stipulează că „partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate” (art.269 alin.(1)).

În conformitate cu prevederea articolului 269 alin. (1), putem vorbi de un „abuz” în ruperea Logodnei doar atunci când aceasta se datorează unei singure părți, și nu se produce prin voința expresă a ambilor logodnici. Or, în opinia unor civilști, prin acest „mod abuziv” avem de fapt de-a face doar cu o „înfrângere a bunei-credințe”, și, ca atare, „buna-credință” – precizează respectivii civilști – „se prezumă, astfel că titularul acțiunii în despăgubiri trebuie să probeze caracterul abuziv al ruperii logodnei” [30]. De altfel, și din practica judiciară se știe că, în evaluarea acestui caracter abuziv, trebuie să se țină seama de „caracterul intențional”, de „elementul temporal” (durata în timp a logodnei), și de „elementul material (motivele concrete care au justificat ruperea logodnei)” [31].

Cât despre infidelitatea unuia dintre logodnici – care constituie o cauză majoră a ruperii Logodnei – literatura de specialitate a reținut că aceasta „... nu poate fi apreciată ca având caracter abuziv, dacă nu se dovedește că, spre exemplu, infidelitatea exista anterior logodnei”, și că „... în anumite împrejurări”, infidelitatea „poate fi considerată însă ... și ca un element de sinceritate, de bună-credință din partea logodnicului infidel, în relația dintre logodnici” [32].

În același articol (269), se prevede ca „partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri” (alin.(2)). Aceste despăgubiri constau de obicei „în plata de către partea aflată în culpă a cheltuielilor făcute sau contractate în scopul încheierii în viitor a căsătoriei” [33]. Dar, pot fi acordate despăgubiri și „pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a atingerii aduse demnității, onoarei unui logodnic, sănătății fizice sau psihice a acestuia” [34].

În fine, în Noul Cod civil se prevede dreptul la acțiune pentru „restituirea darurilor” (art. 268), și că „răspunderea pentru ruperea logodnei” (art.269) „se prescrie într-un an de la ruperea logodnei” (art.270). Acest termen de prescripție este însă „... susceptibil de suspendare, întrerupere, repunere în termen. Este vorba – preciza un jurist român – de o reglementare derogatorie de la termenul general de prescripție” [35].

În loc de **Concluzii**, putem spune că, din succin-

ta noastră prezentare a Logodnei civile – prevăzută de Noul Cod civil român – s-a putut constata că această instituție are un temei legal, ale cărei obârșii urcă în „vechiul drept roman” (*Jus romanum antiquum*). Ca atare, reînțoarcerea ei în Dreptul matrimonial și, *ipso facto*, în cel civil, român, nu face decât să ateste faptul că legiuitorul român s-a întors „*ad fontes*” (la izvoare), adică la vechiul drept românesc, în care aflăm ambele tipuri de Logodnă – civilă și religioasă.

Referințe:

1. FRENȚIU, G., Comentariu la Articolul 266, în *Noul Cod Civil: Comentarii, doctrină, jurisprudență*. Vol.I. București: Hamangiu, 2012, p. 348.
2. *Ibidem*.
3. DURĂ, N.V., MITITELU, C. *Istoria Dreptului românesc. Contribuții și evaluări cu conținut istorico-juridico-canonice*. București: Ed. Universitară, 2014, p. 81-83.
4. MITITELU, C. *Vechi instituții europene prevăzute de legislația nomocanică din secolul al XVII-lea (Pravila de la Iași și Pravila de la Târgoviște)*. București: Ed. Universitară, 2014, p. 7-20.
5. FRENȚIU, G. *Op. cit.*, p. 347.
6. *Ibidem*.
7. *Ibidem*.
8. *Ibidem*.
9. DURĂ, N., KROCZEK, P., MITITELU, C. *Marriage from the Roman Catholic and Orthodox points of view*. Krakow: Scriptorum, 2017, p. 97-142.
10. Comentariul Canonului 98 al Sinodului al VI-lea ecumenic, din anii 691/692. În: *Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și Comentarii*. Ed. I. N. FLOCA. Sibiu, 1991, p. 150.
11. *Ibidem*, p. 151.
12. *Ibidem*.
13. *Ibidem*, p. 409.
14. *Codul de Drept canonic. Textul oficial și traducerea în limba română*. De I. TAMAS. Iași: Sapienția, 2004, p. 636-637.
15. PINTO, Pio Vito. *Commento al Codice di Diritto canonico*. Roma: Urbaniana University Press, 1985, p. 621.
16. *Ibidem*.
17. FRENȚIU, G. *Op. cit.*, p. 348.
18. *Ibidem*.
19. *Ibidem*.
20. *Ibidem*, p. 349.
21. *Ibidem*.
22. *Ibidem*.
23. *Ibidem*.
24. *Ibidem*.
25. BOROI, G., STĂNCIULESCU, L. *Instituții de drept civil în reglementarea Noului Cod civil*. București: Hamangiu, 2012, p. 204.
26. FRENȚIU, G. *Op. cit.*, p. 350.
27. *Ibidem*, p. 351.
28. *Ibidem*, p. 350.
29. *Ibidem*.
30. *Ibidem*, p. 351.
31. *Ibidem*.
32. *Ibidem*.
33. *Ibidem*, p. 352.
34. *Ibidem*.
35. *Ibidem*, p. 353.

Prezentat la 22.10.2018